

Werner Nienhüser

**„Kontrolle ist besser....“
– wie werden die Dienstleister für die Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUEn)
für Geflüchtete kontrolliert?**

Email: werner.nienhueser@uni-due.de

Web: www.wernernienhueser.de

Haltern am See 2022

Die Ausgangsfrage¹ Schlechtes Management als eine Ursache von Missständen²

Sind die Missstände in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUEen) für Geflüchtete auf schlechtes Management zurückzuführen? Schlechtes Management – es könnte sein, dass die Dienstleister, die die Einrichtungen betreiben nicht gut arbeiten; es könnte aber auch sein, dass die zuständigen staatlichen Stellen die Dienstleister nicht richtig auswählen, evaluieren, kontrollieren etc. Zu fragen ist daher: Wie und nach welchen Kriterien werden die Dienstleister, die die Unterbringungseinrichtungen betreiben, ausgewählt und kontrolliert?

Die unhaltbaren Zustände in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen machen diese Fragen notwendig: Immer wieder wird berichtet über räumliche Enge und Verletzung der Privatsphäre, Deprivation, Isolationsgefühle, Gewalt, manchmal auch durch das Personal der Betreiber (siehe z. B. Schweitzer 2022, Huke 2021).³ Kritiker sehen hier systembedingte, d. h. durch die Unterbringung in Sammelunterkünften verursachte Missstände und plädieren für dezentrale Unterbringungsformen. Kritisiert wird auch, dass viele Unterbringungseinrichtungen von privaten Unternehmen betrieben werden, die hohe Renditen erzielen wollten (Nienhüser 2019) und daher Kosten zu Lasten der Qualität einsparten. Es setzten sich bei Ausschreibungen diejenigen Anbieter mit der geringsten Angebotssumme durch. Ob die (von staatlicher Seite) vorgegebenen Qualitätsstandards tatsächlich eingehalten werden, ließe sich kaum überprüfen (Elle und Hess 2017, S. 14 unter Bezugnahme auf Wendel 2014, S. 6; s.a. Hartmann 2020, insb. S. 261f.).

Wirtschaftswissenschaftliche Perspektive

In den Wirtschaftswissenschaften würde man bei dem Zustand der Unterbringungseinrichtungen allgemein gesprochen Qualitätsprobleme vermuten und fragen, ob diese auf schlechtes Management, mangelhafte Kontrollsysteme und Fehler in der Kontrolle der Kontrolleure zurückzuführen sein könnten. Wirtschaftswissenschaftler nehmen im Allgemeinen an, dass alle Menschen egoistisch sind und versuchen, den eigenen Nutzen auch zu Lasten anderer zu maximieren. Man muss daher aus dieser Sicht immer die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ein Auftragnehmer die Leistung nicht wie vereinbart erbringt, sondern Kosten einzusparen und sich Kontrollen zu entziehen versucht (Coase 1937, Williamson 1990). Gerade wenn schlechte Qualität schwer erkennbar ist und Informations-, Kontroll- und Anreizsysteme fehlen oder versagen, dann setzen sich die schlechten Anbieter wegen ihrer niedrigeren Preise am Markt durch.⁴ Als Lösung schlägt man aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht vor, sich

¹ Werner Nienhüser, Professor (i.R.) für Wirtschaftswissenschaften, aktiv im Halterner Forum für Demokratie, Respekt und Vielfalt. Hermann Döbber und Dr. Marion Lillig danke ich für viele Hinweise.

² Eine kürzere Version dieses Beitrages ist in der Zeitschrift AMOS erschienen (<https://www.amos-zeitschrift.eu>).

³ Siehe auch die Zusammenstellung von Berichten durch den Flüchtlingsrat NRW; (<https://www.forumlandesunterbringung.de>) und etliche Landtagsdebatten (z. B. Landtag Nordrhein-Westfalen 2021).

⁴ George Akerlof (1970) zeigt dieses Problem für den Gebrauchtwagenmarkt.

systematisch Informationen über die Arbeit der Auftragnehmer zu verschaffen (Transparenz), Kontrollen durchzuführen sowie Sanktionen für Vertragsverletzungen⁵ und Anreize (Entlohnung etc.) für eine gute Auftragserfüllung festzusetzen. Auch für den kontrollierenden Auftraggeber oder andere, von ihm beauftragte Kontrolleure nehmen Wirtschaftswissenschaftler egoistisches, nutzenmaximierendes Verhalten an. Wer kontrolliert die Kontrolleure, ist dann die Frage.⁶

Realität des Managements von Unterbringungseinrichtungen

Die Vergabe von Aufträgen an Dienstleister, Flüchtlingsunterkünfte zu betreiben, und das Management dieser Dienstleister sind komplexe Aufgaben. In Nordrhein-Westfalen schreiben die Bezirksregierungen die Aufträge für die Dienstleistungen aus. In dieser Ausschreibung und später im Vertrag sind die zu erbringenden Leistungen spezifiziert. Das günstigste Angebot erhält den Zuschlag. Qualität geht in die Bewertung mit 60 Prozent, der Preis mit 40 Prozent ein.⁷ Kriterien wie die Reputation der Dienstleister werden nicht als Auswahlkriterien genannt. Die Verträge werden zeitlich befristet geschlossen.

Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive müssen wir also erwarten, dass der Auftragnehmer versucht, bei den Leistungen einzusparen, sofern er nicht ausreichend kontrolliert und bei Minderleistung sanktioniert wird. Dem Auftraggeber – hier der Bezirksregierung – würde man als Wirtschaftswissenschaftler unterstellen, dass die handelnden Personen ebenfalls ihren eigenen Nutzen verfolgen. Das heißt, der Auftraggeber hat nicht unbedingt ein Interesse an der Durchführung von Kontrollen, weil diese vermeidbare Arbeit machen. Dies wirft die Frage nach der Kontrolle und Sanktionierung der Kontrolleure auf und spricht für regierungsunabhängige Kontrollen.

Wie werden nun die Auftragnehmer, die Dienstleister der Flüchtlingsunterkünfte, tatsächlich gemanagt, d.h. gesteuert und kontrolliert? Welche der Instrumente, die aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht naheliegen, kommen zum Einsatz?

Als *Informationsgrundlage* ziehe ich erstens die Sachstandsberichte des (nun ehemaligen) Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, an den Integrationsausschuss des Landtages hrean. Der Minister berichtete in jedem Quartal über den „Sachstand staatliches Asylsystem“ und damit über die Unterbringungs- und Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete. Ich habe sämtliche Sachstandsberichte von 1/2018 bis 4/2021 durchgesehen, darüber hinaus die Protokolle der Sitzungen des

⁵ Sicher sollten die Verträge möglichst präzise gefasst werden, man unterstellt aber, dass eine vollständige Beschreibung der zu erbringenden Leistungen nicht möglich ist und daher gravierende, kostenträchtige Kontrollprobleme bestehen.

⁶ Letztlich trauen Wirtschaftswissenschaftler:innen nur „dem Markt“. Wir müssen übrigens nicht annehmen, dass sich alle Menschen *gleichermaßen* egoistisch verhalten und dass Vertrauen *immer* enttäuscht wird – man weiß es eben erst hinterher und versucht sich daher vorher abzusichern.

⁷ Siehe z.B. die Ausschreibung für Sicherheitsdienstleistungen

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204986-2022:TEXT:DE:HTML&src=0>, abgefragt am 10.7.2022.

Integrationsausschusses analysiert. Zweitens sind die Landtagsprotokolle und insbesondere die Anfragen von Abgeordneten an die Landesregierung sowie die entsprechenden Antworten herangezogen worden.

In Nordrhein-Westfalen gibt es fünf Erstaufnahmeeinrichtungen (mit rund 5.900 Plätzen, davon 2.800 belegt) und 29 Zentrale Unterbringungseinrichtungen (ZUE) (mit etwa 16.000 Plätzen, davon 9.000 belegt).⁸ Sämtliche Einrichtungen werden von Dienstleistern betrieben. Gewinnorientierte Unternehmen (European Homecare (EHC) und Organisation for Refugee Service (ORS)) haben einen Anteil von etwa 30 % an den Belegkapazitäten. Auf die gemeinnützigen Dienstleister (Arbeiter-Samariter-Bund (ASB); Deutsches Rotes Kreuz (DRK); Malteser; Weberhaus Nieheim)⁹ entfallen 70%.

Die Bezirksregierungen legen bei den Ausschreibungen genaue *Aufgabenbeschreibungen* fest, die Beschreibung der Bezirksregierung Arnsberg zum Beispiel von 2020¹⁰ umfasst immerhin 125 Seiten. Diese Kriterien finden Eingang in die *Verträge*, die allerdings für die Öffentlichkeit kaum zugänglich sind¹¹ – was es für die Zivilgesellschaft schwer macht einzuschätzen, inwieweit die Kriterien tatsächlich erfüllt werden, ob und wie die Bezirksregierung hier kontrollierend tätig ist, wie ggf. sanktioniert wird und ob Bewerber, die in der Vergangenheit Kriterien nicht genügt haben, bei Ausschreibungen ausgeschlossen oder konsequenzenlos weiter berücksichtigt werden. Neben den vertraglichen Vorgaben gibt es gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden erarbeitete *Mindeststandards* (siehe BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und UNICEF 2021). Die Bezirksregierung Münster schreibt auf ihrer Webseite, dass „die Umsetzung der Mindeststandards durch von der Bezirksregierung Münster eingesetzte „*Mobile Kontrollteams*“ kontrolliert werde; die Teams erstatteten der Bezirksregierung Münster Bericht.¹² Systematische Berichte darüber sind in den Sachstandsberichten und Protokollen der Ausschusssitzungen allerdings nicht zu finden.¹³

Welche Qualitätskriterien werden nun tatsächlich von den Bezirksregierungen und vom zuständigen Ministerium für ein systematisches Management der Dienstleister angewandt?

⁸ Die Zahlen beziehen sich auf den Stand vom 31.12.2021.

⁹ Auch über diese Dienstleister finden sich immer wieder negative Berichte. Viele Wirtschaftswissenschaftler würden keinen grundsätzlichen Unterschied machen zwischen gemeinnützigen und gewinnorientierten Einrichtungen, außer vielleicht den, dass gewinnorientierte Unternehmen - prinzipiell jedenfalls - durch „den Markt“ diszipliniert werden.

¹⁰ „Vergabe Organisation und Betreuung in Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) und Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) für Flüchtlinge“, Stand 28.7.2020, https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/20/leistungsbeschreibung.pdf, abgefragt am 27.7.2022.

¹¹ Hier findet man die Leistungsbeschreibung und Betreibervertrag für die Erstaufnahmeeinrichtung Essen „Kutel“, Overhammshof: https://fragdenstaat.de/anfrage/leistungsbeschreibung-und-betreibervertrag-erstaufnahmeeinrichtung-essen-kutel-overhammshof/626974/anhang/BDL-Vertrag_EAE-Essen.pdf

¹² <https://www.bezreg-muenster.de/de/fluechtlinge/unterbringung/faq/index.html>.

¹³ Danach gefragt wurde vor allem von Berivan Aymaz (GRÜNE), z.B. auf der Sitzung des Integrationsausschusses v. 21.4.2021 und 9.2.22. Die protokollierten Antworten deuten darauf hin, dass es bisher keine systematischen Berichte gegeben hat bzw. diese nicht veröffentlicht wurden.

Den Sachstandsberichten des Ministeriums zufolge wird die Qualität der Einrichtungen vor allem über die *Beschwerden* der Bewohner:innen erfasst. Insgesamt gab es in 2021 1194 Beschwerden, das sind im Mittel 4,8 Beschwerden pro 100 Bewohner:innen. Die häufigsten Beschwerden betrafen die medizinische Versorgung, Unterbringung und Geldleistungen. Weiterhin findet man die Kategorie „*Besondere Vorkommnisse*“, unter die z. B. Suizide¹⁴, Gewalttaten (auch durch das betreuende Personal) oder Brandstiftung fallen.

Inwieweit überprüft wird, ob die Verträge von den Betreibern eingehalten werden und ob bei Nicht-Einhaltungen mit vertraglich möglichen Schadensersatzforderungen oder Vertragskündigungen reagiert worden ist, darüber liegen mir keine Informationen vor.¹⁵

Ob die auch aus meiner Sicht nötigen Kontrollen durch mobile Kontrollteams stattfinden, ist auf Basis der von mir ausgewerteten Informationen nicht ersichtlich: Berichte der Teams oder Hinweise darauf sind jedenfalls in Protokollen o.ä. nicht zu finden. Ob und wie Betreiber jemals sanktioniert wurden, auch darüber liegen keine zugänglichen Informationen vor. Unbeantwortet ist auch die Frage, ob Erfahrungen mit Betreibern dazu geführt haben, dass diese bei Ausschreibungen nicht berücksichtigt wurden. Die Vermutung, dass letztlich doch der Preis den Ausschlag gab und Qualität in der Praxis nachrangig ist, lässt sich zumindest auf der Basis der mir zugänglichen Informationen nicht widerlegen.

In den von mir ausgewerteten Dokumenten findet sich auch keine Aufschlüsselung getrennt nach Einrichtungen. Daher ist nicht zu ersehen, ob sich Einrichtungen (insb. diejenigen, die von gewinnorientierten Unternehmen betrieben werden) von anderen z.B. hinsichtlich der Beschwerdezahl, aber auch bei der Einhaltung anderer Kriterien (Vertragsvorgaben und Mindeststandards), unterscheiden. Daten über Beschwerden getrennt nach Unterbringungseinrichtung und über die Zeit liegen den zuständigen Behörden zumindest als Rohdaten vor, stünden also für Analysen zur Verfügung, sie werden aber offenbar nicht „einrichtungsscharf“ ausgewertet bzw. dem Integrationsausschuss nicht berichtet.

(Unabhängige) Evaluationen und Beiräte?

Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht wären *Evaluationen* zu begrüßen, die *unabhängig* von Landes- bzw. Bezirksregierungen durchgeführt werden. Einiges deutet darauf hin, dass

¹⁴ 2018 und 2019 gab es zusammen 4 Suizide. In NRW verzeichnen wir für das Jahr 2020 7,6 Suizide pro 100 000 Einwohner (<https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/suizide.html>). Bei rund 11.800 in den Einrichtungen untergebrachten Geflüchteten müssten wir weniger als einen Suizid pro Jahr erwarten. Tatsächlich ist die Suizidrate mindestens doppelt so hoch. Selbstverständlich sind bei den niedrigen Fallzahlen weitgehende Deutungen zu vermeiden. Die Suizidrate müsste – neben anderen Missstände anzeigende Indikatoren – langfristig beobachtet werden. Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Selbstverständlich geht es nur nachrangig um Daten über die Qualität der Einrichtungen, sondern das Ziel muss die Verhinderung von Suiziden sein.

¹⁵ Siehe dazu die Details in dem zugänglichen Betreibervertrag (https://fragdenstaat.de/anfrage/leistungsbeschreibung-und-betrieibervertrag-erstaufnahmeeinrichtung-essen-kutel-overhammshof/626974/anhang/BDL-Vertrag_EAE-Essen.pdf).

der für solche Evaluationen nötige Zugang zu den Einrichtungen nicht ganz leicht ist. Terre des hommes wurde bei einer Studie zu der „Lebenssituation von minderjährigen Geflüchteten in Aufnahmeeinrichtungen“ für Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen der Zugang verweigert:

„Eine ursprünglich geplante Feldforschung in Nordrhein-Westfalen konnte nicht durchgeführt werden, da das zuständige Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) mit Verweis auf häufige ähnliche Anfragen und den Schutz der Privatsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner keinen Besichtigungstermin ermöglichte. Gesprächsanfragen an Einrichtungsbetreiber (Betreuungsverbände) blieben ebenfalls – mit Verweis auf eine fehlende Befürwortung des MKFFI – erfolglos“ (de Vigo, Nerea González Méndez et al. 2020, S. 61).

Ein Instrument zur Schaffung notwendiger Transparenz könnten Beiräte sein, besetzt mit Ehrenamtlichen. Vorgesehen ist dies nach meinen Informationen nicht.¹⁶

Offene Fragen

Wichtige Fragen bleiben also derzeit unbeantwortet: Wie werden die Betreiber von Unterbringungseinrichtungen kontrolliert und sanktioniert? Welche Folgen haben frühere Probleme mit den Betreibern für die Berücksichtigung bei weiteren Ausschreibungen? Und: Wer kontrolliert die Kontrolleure, vor allem dann, wenn die Transparenz zu wünschen übrig lässt? Man muss kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um Antworten auf diese Fragen wichtig zu finden.

¹⁶ Ein in der ZUE Marl etablierter Beirat (<https://www.frnrw.de/themen-a-z/unterbringung-von-fluechtligen/unterbringung-auf-landesebene/engagement-macht-sichtbar.html>) ist wohl eher ein von der Bezirksregierung geleiteter Gesprächskreis. In anderen Einrichtungen gibt es keine entsprechenden Institutionen.

Literaturverzeichnis

- Akerlof, George A. (1970): The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. In: *Quarterly Journal of Economics* 84 (3), S. 488–500.
- BMFSFJ - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; UNICEF (2021): Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften. Berlin, Köln.
- Coase, Ronald (1937): The Nature of the Firm. In: *Economica* 4 (16), S. 386–405.
- de Vigo, Nerea González Méndez; Schmidt, Franziska; Klaus, Tobias (2020): Kein Ort für Kinder. Zur Lebenssituation von minderjährigen Geflüchteten in Aufnahmeeinrichtungen. Osnabrück: terre des hommes. Hilfe für Kinder in Not. Online verfügbar unter https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Fluechtlingskinder/2020-06_terre-des-hommes-AnkerRecherche.pdf, zuletzt geprüft am 07.07.2022.
- Elle, Johanna; Hess, Sabine (2017): Leben jenseits von Mindeststandards. Dokumentation zur Situation in Gemeinschaftsunterkünften in Niedersachsen. Universität Göttingen: Studie im Auftrag des Rats für Migration. Online verfügbar unter https://ratfuermigration.files.wordpress.com/2018/08/vorstudie_elle_hess_2017.pdf, zuletzt geprüft am 07.07.2022.
- Hartmann, Melanie (2020): Zwischen An- und Ent-Ordnung. Sammelunterkünfte für Geflüchtete als Räume des Politischen. Wiesbaden: Springer VS.
- Huke, Nikolai (2021): „Bedeutet unser Leben nichts?“ Erfahrungen von Asylsuchenden in Flüchtlingsunterkünften während der Corona-Pandemie in Deutschland. Frankfurt a. M, Kiel: PRO ASYL e.V.
- Landtag Nordrhein-Westfalen (2021): Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 5293 vom 15. April 2021 der Abgeordneten Lisa-Kristin Kapteinat SPD: Vorfälle in der Zentralen Unterbringungseinrichtung Münster: Wie geht das Land mit Vorfällen in den Einrichtungen um?: Landtag Nordrhein-Westfalen. 17. Wahlperiode. Drucksache 17/13804.
- Nienhüser, Werner (2019): Wie man mit der Not von Menschen Geld verdient – Der Fall „European Homecare“. Working Paper. Universität Duisburg-Essen. Online verfügbar unter <https://osf.io/rywz2>, zuletzt geprüft am 18.9.2022.
- Schweitzer, Christian (2022): Missstände in der Zentralen Unterbringungseinrichtung Rheine? WDR Lokalzeit Münster, 14.06.2022. Online verfügbar unter <https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/missstaende-zue-rheine-100.html>, zuletzt geprüft am 08.07.2022.
- Wendel, Kay (2014): Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich. Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich. Frankfurt am Main: PRO ASYL e.V. Online verfügbar unter https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/Laendervergleich_Unterbringung_2014-09-23_02.pdf, zuletzt geprüft am 07.07.2022.
- Williamson, Oliver E. (1990): Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus. Unternehmen, Märkte, Kooperationen. Tübingen: Mohr.